

Marcel Pheijffer

Wetenschap is debat. Ik ben dan ook blij met de drie reacties op mijn artikel. Het zijn drie totaal verschillende reacties. Ruud Vergoossen legt de nadruk op de verbeteringen die de laatste jaren in het regelgevend proces zijn bereikt. Hij onderschrijft mijn conclusie dat regelgeving vooral internationaal tot stand komt en dat commentaar dan ook in het internationale circuit dient te worden gegeven. Hij ziet voldoende mogelijkheden tot het leveren van commentaar en relativeert terecht dat commentaar niet automatisch wordt overgenomen.

Harold Hassink signaleert verbetering, maar blijft bij de in zijn oratie geuite kritiek. Anders dan ondergetekende ziet hij de PIOB en CAG als pogingen om de schijn op te houden. Sterker: hij suggereert dat er nog steeds sprake is van zelfregulering binnen het accountantsberoep. Hassink en Vergoossen staan tegenover elkaar als het gaat om de samenstelling van de IAASB. Eerstgenoemde pleit nadrukkelijk voor minder vertegenwoordigers vanuit het accountantsberoep, terwijl laatstgenoemde juist graag vooral vertegenwoordigers ziet vanuit de openbare accountantspraktijk. Hassink ziet in de dominante positie van het accountantsberoep de oorzaak voor het feit dat 'er geen standaarden komen die het beroep echt pijn doen'. Het gaat er echter niet om of standaarden het beroep wel of juist niet pijn doen. Het gaat erom dat standaarden maatschappelijk gezien relevant zijn en het beoogde effect hebben. En of dat zo is, moet inderdaad niet door het accountantsberoep zelf worden bepaald, maar in de dialoog en interactie met het maatschappelijk verkeer.

Hans Blokdijk is het felst in zijn reactie. Begrijpelijk op een punt waarop ik hem onrecht heb aangedaan. Hij heeft kennelijk in het verleden wel gereageerd op de *exposure drafts* van de Code of Ethics. Hij kon echter zijn naam niet in de *re-exposure draft* terugvinden. Ik heb daar ook naar gezocht en kon het eveneens niet vinden. Niettemin passen ten aanzien van dit punt excuses en als het woord 'criticaster' steekt, dan wil ik dat best vervangen door 'iemand die kritiek levert'. In 'woordenboekenwijsheid' maakt dat wellicht een verschil, in de praktijk voor velen echter niet.

Blokdijks reactie ziet vooral op de VGC-opmerkingen in mijn artikel. Ik heb die gemaakt in de marge en als illustratie, maar ook omdat het een actueel voorbeeld van een standaard betreft, die in Nederland voor de nodige beroering binnen de beroepsgroep heeft gezorgd. Het artikel gaat nauwelijks over de VGC, maar handelt over IFAC en de ontwikkelingen van

standaarden. Het *due process* én de kritiek daarop wordt uitgebreid besproken.

Maar of mijn artikel nu wel of niet over de VGC gaat, de kritiek van collega's als Blokdijk, Westra en Spil op de nieuwe gedragscode blijft staan, is begrijpelijk en deels terecht. Ik heb ook mijn kritiekpunten en uit deze regelmatig, bijvoorbeeld in de cursussen die ik nota bene namens het Koninklijk NIVRA in den lande verzorg. Ik wil daar best verder over in debat of over publiceren, echter niet in dit naschrift. Feit is en blijft dat de VGC een code betreft die door een (krappe) meerderheid van de aanwezigen op de ledenvergadering is aangenomen. We hebben het er dus mee te doen.

Het was dezelfde ledenvergadering waarop Blokdijk stelde dat 'IFAC geen denktank is, maar een speelveld voor lobbyisten, een arena waarin de resultante van de krachten van allerlei belangengroeperingen tot stand komt'. Laat ik deze opmerking positief oppikken en koppelen aan mijn oproep om internationaal de stem te laten horen en kritiek te geven. Daag IFAC vooral uit opmerkingen en kritiek van derden, accountants en niet-accountants, ter harte te nemen, erover na te denken en te discussiëren. Zorg ervoor – om met Blokdijk te spreken – dat er meer komt dan een zwakke kreet uit een klein landje. De mogelijkheden daartoe bestaan, vide het hoofdartikel.

Overigens sta ik niet alleen met mijn oproep. Vergoossen steunt in zijn reactie mijn oproep, hetgeen Barbara Majoor enige tijd geleden ook deed in *Accountancynieuws*. Daarin refereerde ze aan de nieuwe internationale gedragsregels die thans worden ontworpen. NIVRA-directeur Gert Smit doet een soortgelijke oproep in zijn column in *De Accountant* (april 2007): 'Het Nederlandse beroep wordt door vele tientallen leden vertegenwoordigd in de internationale commissies en werkgroepen die zich daarover buigen. We hebben voldoende kennis en expertise in Brussel en New York, zaak is nu om dit goed te coördineren en te communiceren met de leden hier in Nederland. Alleen zo kunnen we anticiperen en ervoor zorgen dat we blijven meebeslissen over onze eigen toekomst'. Ik zal mijn stem als een van die vertegenwoordigers zeker laten horen. Doet u het ook? Ik hoop van wel! ■